

УДК 372.881.161.1

DOI 10.5281/zenodo.14223176

Научная статья

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ В ВУЗАХ
КЫРГЫЗСТАНА**

**PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS ARISING IN THE
TRAINING OF BILINGUAL STUDENTS IN KYRGYZSTAN UNIVERSITIES**

КАРАЕВА НУРГУЛЬ БЕЙШЕНБЕКОВНА,

преподаватель,

Ошский государственный университет.

ИБРАГИМОВА СЕВИНЧ САНЖАРБЕКОВНА,

Ошский государственный университет.

РЫСБАЕВА АЛЬБИНА ТАЛАНТБЕКОВНА,

Ошский государственный университет.

KARAEVA NURGUL BEISHENBEKOVNA,

Lecturer,

Osh State University.

IBRAGIMOVA SEVINCH SANZHARBEKOVNA,

Osh State University.

RYSBAEVA ALBINA TALANTBEKOVNA,

Osh State University.

В статье рассматриваются особенности применения разнообразных методов и подходов в обучении билингов для решения психолого-педагогических проблем, возникающих при обучении студентов-билингов в Кыргызстане. Приводится определение понятия «билингвизм». Выявляются проблемы адаптации кыргызских студентов-билингов в языковой среде речевой культуры русского языка и кыргызского языка в условиях образовательных организаций. На основе результатов проведенного исследования разработаны рекомендации по преодолению психологического дискомфорта, возникающего в процессе обучения.

The article discusses the peculiarities of using various methods and approaches in teaching bilinguals to solve psychological and pedagogical problems that arise when teaching bilingual students in Kyrgyzstan. The definition of the concept of "bilingualism" is given. The problems of adaptation of Kyrgyz bilingual students in the linguistic environment of the speech culture of the Russian language and the Kyrgyz language in the conditions of educational organizations are revealed. Based on the results of the study, recommendations have been developed to overcome the psychological discomfort that occurs during the learning process.

Ключевые слова: билингвизм, студенты, образование, обучение, дискомфорт, язык.

Key words: bilingualism, students, education, learning, discomfort, language.

Происходящие социально-политические и экономические процессы во всем мире затронули жизнедеятельность разных народностей, что привело к масштабным миграционным процессам. Полиэтничность общества не может обойти стороной социальный институт образования, его образовательные учреждения.

В последнее время актуальность изучения билингвизма и условий, способствующих его развитию, как в российской, кыргызской, так и в зарубежной научной литературе, значительно возросла. В свете стремления Кыргызстана к созданию открытого общества и интеграции в мировое и европейское культурно-образовательное пространство, особенно важно анализировать образовательные возможности билингвальной среды и методы их реализации на текущем этапе. Возникает интерес к различным формам организации учебного и воспитательного процесса в билингвальном контексте, где наиболее ярко проявляются культурные особенности региона и страны.

Многие эксперты согласны с тем, что билингвизм как социокультурное явление при осознанном подходе способствует реальному двуязычию, сближает народы и помогает решать вопросы сосуществования мирным путем. Оно способствует формированию уважительного отношения к культуре и языкам других народов, а также созданию общих целей в процессе интеграции. В этом смысле билингвизм является значимым фактором языкового развития современного общества, позволяя людям лучше осознавать свою идентичность в контексте культурного диалога и сотрудничества. Поэтому современные образовательные учреждения решают проблему подготовки функционально двуязычных индивидов.

Отражение идей, концепций и теорий билингвизма, можно рассматривать с разных сторон: психологической (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Е.М. Верещагин, И.А. Петухова и др.), лингвистическом (В.А. Виноградов, М.М. Михайлов и др.), социологическом (М.В. Дьячков, Ф.П. Филин и др.), педагогическом (Р.К. Миньяр-Белоручев, Т.М. Савельева, В.С. Худницкий) и других.

С точки зрения психологии, билингвизм служит средством и методом познавательной активности, так как он является важным компонентом структуры современной коммуникации, совместной деятельности и культуры развития личности.

В рамках педагогической науки билингвизм рассматривается как значимый фактор, влияющий на процесс обучения. Это подразумевает необходимость разработки эффективных методик и подходов для обучения второму (в нашем случае русскому или английскому) языку, что способствует успешному формированию билингвизма в условиях обучения.

Давайте подробнее рассмотрим само определение билингвизм.

Билингвизм (перевод в различных словарях) – знание двух языков. Слово происходит от латинского *bi* – «двойной» и *linga* – «язык». Понятие «билингвизм» часто заменяется словом «двуязычие», поэтому в современной литературе эти два термина обычно используются эквивалентно. В то же время в литературе [1, с. 5] существует довольно много объяснений определения этого термина и самого явления.

При интерпретации и определении билингвизма рекомендуется проводить различие между двумя научными и дисциплинарными направлениями: психолингвистическое и психолого-педагогическое.

В психолингвистике существует альтернативная терминология для описания процесса приобретения и освоения языков, обозначаемого как **Я1** – родной язык и **Я2** – второй язык, или язык, который был усвоен позже. Второй язык может, в зависимости от языкового контекста, со временем начать вытеснять первый, если становится доминирующим [2, с. 42].

Представители психолого-педагогической области обычно воспринимают билингвизм как способность владеть двумя языками (что также наблюдается в лингвистических исследованиях этого явления) и (что является особенностью педагогического и психологического

понимания билингвизма) как способность одинаково использовать оба языка в разных контекстах.

Например, Е.М. Верещагин рассматривает билингвизм как психический процесс, благодаря которому человек может воспроизводить и создавать речи, принадлежащие двум языковым системам одновременно [3, с. 19]. Н.Б. Мечковская определяет двуязычие как применение нескольких языков одними и теми же людьми, в зависимости от конкретной ситуации общения [4, с. 11].

Ю.С. Никитенко пишет, что «в условиях билингвизма два языка сосуществуют друг с другом как коллектив, который оперирует этими языками в различных сферах коммуникации, несмотря на социальные условия и другие аспекты коммуникативного права» [5, с. 59].

Таким образом, в рамках психолого-педагогического подхода понятие билингвизма включает в себя элементы, представленные и в психолингвистической интерпретации.

В данной работе мы сосредоточим внимание на той области социальной жизни, где вопросы билингвизма проявляются наиболее заметно, – на образовании. Во-первых, система образования ориентирована на детей и молодежь, и от того, насколько комфортно чувствуют себя билингвы в учебных заведениях, зависит их интеграция в общество и уровень получаемых знаний. Во-вторых, образование вовлекает личность в «культурный обмен», позволяя ознакомиться с достижениями разных народов. Таким образом, образовательные стандарты, которые ориентируются только на носителей одного языка, становятся малоприменимыми. В этой связи возникает вопрос: «Как обучать студентов-билингвов, чтобы они не чувствовали себя отчужденными в своей стране?». Таким образом, по мнению Вайнрайха, ключевыми задачами в образовании, связанными с двуязычием, являются «создание школ в двуязычных регионах и улучшение методов преподавания обоих языков» [6, с. 28].

Многонациональность кыргызского общества затрагивает и сферу образования, включая школы. В связи с этим образовательные учреждения сталкиваются с задачей обучения и воспитания билингвальных студентов. Двуязычные учреждения Кыргызстана, где русский язык преподавался как государственный, а родной национальный язык изучался как отдельный предмет, начали появляться в XX века. Кроме того, до сих пор без знания русского языка во многих случаях затруднительно изучать такие предметы, как математика или физика, русская и зарубежная литература поскольку соответствующие этим дисциплинам терминология и справочные материалы на кыргызском языке часто отсутствуют.

Как отмечает Р.С. Нагапетян, добиться полного билингвизма невозможно, поскольку опыт и знания, полученные на разных языках, различаются. В разных ситуациях люди выбирают разные языки: один язык применяется для обучения, другой – для общения с близкими. Эмоции лучше всего выражаются на языке, на котором они были пережиты [7, с. 146-148].

Многие исследования подчеркивают трудности интеграции билингвальных студентов в полиэтничную образовательную среду, где необходима преодолению языковых преград. Проблемы двуязычного обучения включают организационные трудности, такие как нехватка специалистов и учебных материалов. Многие преподаватели имеют образование на русском языке, что занимает ведущую роль в процессе обучения.

На сегодняшний день исследования билингвизма выявляют, что двуязычие может осложнять как усвоение учебного материала, так и социальную адаптацию молодежи. Недостаточное знание языка создает барьеры в общении с преподавателями и иногда со сверстниками в первую очередь из-за языковых барьеров.

С другой стороны данные психолого-педагогических исследований свидетельствуют о том, что полное и независимое (без смешения) освоение двух языков превышает психические способности среднестатистического человека: «в условиях массовой и относительно полной двуязычности применение двух различных языков в схожих обстоятельствах становится излишним и не имеет функционального оправдания» [8].

Студенты, владеющие несколькими языками, сталкиваются с преодолением как языковых, так и психологических трудностей и среди них:

1. Обучение проходит часто на русском языке, и не всегда уровень его знания у некоторых студентов оказывается достаточным.

2. Затруднения в выражении собственных мнений по различным вопросам возникают из-за ограниченного словарного запаса, сложности в понимании другой культурной, психологической и ментальной среды.

3. Вопросы, которые возникают у студентов особенно первого курса, касаются изучения русского языка как иностранного, а также специализированных предметов на этом языке, который служит как средством общения, так и инструментом образовательной деятельности.

4. Неуверенность в уровне владения обоими языками может пересекаться с проблемами усвоения определённых грамматических структур. Это может привести к возникновению языковых комплексов, которые проявляются в жизни билингва: страх говорить с окружающими, боязнь делать ошибки и опасение быть отвергнутым обществом, что вызывает ощущение «недостатка».

Кроме того, важной проблемой является смешение языков в устной речи. В процессе речевого развития личности могут наблюдаться моменты, когда:

- слова из обоих языков используются в непрерывном потоке;
- элементы разных языков объединяются в одном предложении;
- фразы одного языка дословно переводятся на другой;
- предпочтение отдается лишь одному языку в общении;
- наблюдается отказ от использования одного из языков из-за недостаточного его освоения.

В связи с этим возникает необходимость в разработке новых технологий для облегчения обучения студентов-билингвов. В группах, практикующих билингвальное обучение, преподаватель должен использовать двуязычные методические материалы и презентации, что способствует эффективному усвоению материала. Это делает актуальным применение принципов билингвизма, который является важной частью развития цивилизации на протяжении веков.

В процессе билингвального обучения в Кыргызстане русский язык наряду с родным становится средством познавательной, профессиональной деятельности и межкультурного общения, а не только средством коммуникации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е. М.: Советская энциклопедия, 1969. 606 с.
2. Устюгова К.О. Языковая личность и проблемы билингвизма // Вопросы филологии и переводоведения в контексте межкультурного. Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, 2023. С. 365-372.
3. Верещагин Е.М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (Билингвизма). М.: Директ-Медиа, 2014. 162 с.
4. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. М.: Аспект Пресс, 1996. 205 с.
5. Никитенко Ю.С. Когнитивные и социокультурные аспекты билингвизма // Образование от "А" до "Я". 2022. № 2. С. 59-61.
6. Вайнрайх У. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования. Благовещенск: БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. 198 с.
7. Нагапетян Р.С. Билингвизм в наше время // Наука и школа. 2012. № 6. С. 146-148.

8. Анисимов Г.А. Формирование у студентов-билингвов профессиональной коммуникативной компетентности при интегративном обучении филологическим дисциплинам // Научно-методический электронный журнал "Концепт". 2015. № T24. С. 6-10.

© *Караева Н.Б., Ибрагимова С.С., Рысбаева А.Т., 2024.*